

CARCINOMA EPIDERMÓIDE INTRA-ÓSSEO PRIMÁRIO: RELATO DE CASO

✎ MARIA FERNANDA ALMEIDA PEIXOTO (COAUTOR), ANA CAROLINA SANTOS FREITAS (COAUTOR), LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (APRESENTADOR), LARA RAFAELA MOREIRA COSTA, LARAH RIBEIRO PEREIRA CARDOSO BITTENCOURT BARHAM (COAUTOR), JEOVANA MARIA GOMES RIBEIRO (COAUTOR), REBECA DE LIZ AQUINO SANTOS (COAUTOR), CLAUDIO MARANHÃO PEREIRA (ORIENTADOR), ROGÉRIO VIEIRA REGES (COAUTOR)

Introdução: O carcinoma intra-ósseo primário é uma lesão rara, caracterizada como carcinoma de células escamosas sem conexão inicial com mucosas ou pele, provavelmente originada de restos de epitélio odontogênico. A maioria dos casos ocorrem em mandíbula e atingem, predominantemente, pessoas acima da quarta década de vida. Clinicamente, apresenta-se através de manchas vermelhas, brancas ou úlceras. O tratamento se baseia principalmente na realização da biópsia excisional, podendo ser associada a quimioterapia e/ou radioterapia conforme a extensão da lesão. **Objetivos:** Relatar um caso clínico sobre um carcinoma epidermóide de mandíbula, destacando suas manifestações clínicas, radiográficas e histopatológicas, além de apresentar critérios de diagnóstico e a conduta clínica odontológica até o tratamento. **Metodologia:** Este trabalho se trata de um estudo observacional do tipo relato de caso, desenvolvido a partir de dados obtidos durante o atendimento, incluindo registros clínicos, radiográficos e histopatológicos, que contribuíram para a caracterização da lesão. As informações apresentadas foram organizadas de forma sequencial e discutidas conforme a literatura científica. O relato seguiu os princípios éticos vigentes, sendo obtido o consentimento livre e esclarecido do paciente para uso acadêmico e científico. **Resultados:** Paciente do gênero masculino, 57 anos, foi encaminhado para avaliação de lesão intra-óssea após histórico de exodontia. Relata que há

aproximadamente 1 ano foi submetido a extração do dente 46 e, após a exodontia, apresentou trismo e dor, principalmente nos últimos 6 meses. Informa ter utilizado Amoxicilina 500mg, que proporcionou alívio parcial dos sintomas. Nega tabagismo e etilismo. Ao exame clínico, observou-se assimetria facial, trismo e, em exame intra-oral, constatou-se úlcera na região associada ao elemento dentário extraído. Na tomada radiográfica, foi possível identificar a lesão osteolítica, contendo bordas difusas em região posterior direita da mandíbula. A intervenção se deu pela realização de uma biópsia incisional e o encaminhamento do material para o exame anatomopatológico. Após a análise, foi possível observar ilhas e cordões de células epiteliais evidenciando pleomorfismo celular, núcleos hipercromáticos e mitoses atípicas confirmando diagnóstico de carcinoma de células escamosas. O paciente recebeu o encaminhamento para o Hospital Araújo Jorge, Setor de Cabeça e Pescoço, para continuidade, contudo não prosseguiu com o tratamento. **Conclusões:** A apresentação deste caso evidencia um carcinoma intra-ósseo primário em um paciente dentro da faixa etária mais comumente afetada. Apesar de o diagnóstico desta patologia ser difícil, devemos reforçar a importância do diagnóstico precoce e da realização do tratamento adequado às características da lesão para otimizar o prognóstico. Além disso, destaca-se a importância do papel do cirurgião-dentista na intervenção e manejo clínico de tais casos. **Referências:** Cortes JM, Pérez AE, LópezCS, Gorbea RM, Rodríguez-Cortel JM. Carcinoma intraósseo Primario originado en un quiste mandibular. *Medicina Oral* 2002;7:370-374. PONTES, Flávia Sirotheau Corrêa et al. Carcinoma epidermóide – caso clínico. *PGR-Pós-Grad Rev Fac Odontol São José dos Campos*, v.4, n.1, jan./abr. 2001 SAWAZAKI, Iris et al. Carcinoma Epidermoide. Disponível em: . **Palavras-chave:** Carcinoma intra-ósseo, carcinoma epidermóide, diagnóstico odontológico